

УДК 37.013
DOI 10.5281/zenodo.13969625
Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У РОССИЙСКИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS COMPETENCE IN RUSSIAN STUDENTS WHEN LEARNING ARABIC WITH THE HELP OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ДИУАНИ РЕФКА,

Российский университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы.

DIOUANI REFKA,

Russian University of Friendship of Peoples named after Patrice Lumumba.

В статье рассматривается проблема формирования лингвокультурологической компетенции у российских учащихся при изучении арабского языка с использованием технологий искусственного интеллекта. Подчёркивается важность интеграции культурных аспектов в процесс изучения иностранных языков, что способствует более глубокому пониманию языка и культуры арабского мира. В работе анализируются возможности искусственного интеллекта в обучении, включая автоматические системы перевода, адаптивные платформы и чат-боты, которые помогают учащимся не только овладеть языковыми навыками, но и погрузиться в культурный контекст. Приводятся примеры успешного использования ИИ в образовательных программах и обсуждаются перспективы его применения для повышения эффективности изучения арабского языка и развития межкультурной коммуникации.

The article considers the problem of developing linguacultural competence in Russian students when studying Arabic using artificial intelligence technologies. The importance of integrating cultural aspects into the process of learning foreign languages is emphasized, which contributes to a deeper understanding of the language and culture of the Arab world. The work analyzes the possibilities of artificial intelligence in education, including automatic translation systems, adaptive platforms and chatbots that help students not only master language skills, but also immerse themselves in the cultural context. Examples of the successful use of AI in educational programs are given and the prospects for its application to improve the effectiveness of learning Arabic and developing intercultural communication are discussed.

Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, российские учащиеся, изучение арабского языка, искусственный интеллект, межкультурная коммуникация.

Key words: linguistic and cultural competence, Russian students, learning Arabic, artificial intelligence, intercultural communication.

В современных условиях необходимо не только готовить профессионалов, обеспечивающих разработку и функционирование систем искусственного интеллекта, но и обучать соискателей разных образовательных учреждений активно пользоваться искусственным интеллектом как во время занятий, так и ориентироваться в его применении для самостоятельной образовательной или профессиональной деятельности. Развитие такого

формата образовательных услуг в контексте включения элементов искусственного интеллекта наблюдается в разных странах мира.

Теоретическими исследованиями значимости искусственного интеллекта в образовательном процессе занимались: Я. О. Берегова, Н. О. Борисенко, Т. В. Гембара, Т. Г. Полухтович, М. П. Цюрик, Б. В. Линник и другие. Вопросы внедрения нейросетей в процесс подготовки различных специалистов посвящены научные исследования А. Гаевской, Д. Быстро, О. Трифионовой, М. Садового, С. Шехавцовой и других. Обоснованию эффективности использования искусственного интеллекта в контексте изучения иностранных языков посвящены работы Т. А. Кокновой, В. А. Краснопольского, Т. О. Пахомова, Ю. Р. Курилова, К. Б. Новика, Е. В. Козлова, И. О. Голубева и других. Но несмотря на весомый научный вклад ученых и основательную разноречивость уже сделанных исследований, этот вопрос имеет актуальность и перспективность.

В современном мире владение иностранными языками становится неотъемлемой частью подготовки компетентных специалистов. Одним из наиболее перспективных и востребованных языков является арабский, который используется в международных отношениях, экономике, культуре и науке. Однако для эффективного овладения языком недостаточно только грамматических и лексических знаний. Важным аспектом является лингвокультурологическая компетенция – способность понимать и использовать язык с учётом культурных и национальных особенностей носителей.

Тем не менее, традиционные методы изучения языка часто не охватывают всю глубину культурного контекста, что затрудняет формирование полноценной компетенции. В связи с этим возникла необходимость в поиске новых подходов к обучению, и одним из таких решений становится использование технологий искусственного интеллекта.

Целью данного исследования является анализ возможностей и методов использования искусственного интеллекта для формирования лингвокультурологической компетенции у российских учащихся при изучении арабского языка. В рамках работы будут решены задачи по оценке эффективности AI-инструментов, анализу их влияния на процесс обучения и разработке рекомендаций по их применению в образовательных учреждениях.

Сегодня в условиях вариативности разных образовательных учреждений в спектре выбора технологий работы с участниками образовательного процесса возникает потребность не только определить содержание овладения системами искусственного интеллекта, но и предложить разные варианты образовательных траекторий, учитывающих потребности субъектов образовательного процесса в процессе профессиональной подготовки. Также наблюдается чрезвычайный интерес в развитии нейросетей во многих сферах жизни и образование, в этом случае не исключение.

Искусственный интеллект усматривается ученым как инструмент или программа, анализирующая информацию и решающая задачи аналогично тому, как это делает человек [5, с. 133]. Инструменты искусственного интеллекта по запросу пользователей моментально генерируют необходимый педагогический контент, помогающий преподавателям высшего образования уменьшить нагрузку на подготовку к занятиям [2, с. 35]. Чат-боты, как инструмент, имеющий возможность имитировать общение в разных форматах, способны поддержать беседу, отвечать на вопросы, комментировать проделанную работу, а также давать рекомендации (вероятные методические советы о путях улучшения уровня владения иностранным языком) [5, с. 59]. Как и любая другая технология, искусственный интеллект имеет и свои определенные недостатки. Во-первых, с помощью искусственного интеллекта соискатели могут написать эссе или точнее «списать», выполнить другие задачи, предназначенные для отработки речевых навыков. [4, с. 590]. Во-вторых, некоторые ученые считают, что искусственный интеллект может в будущем заменить преподавателя вообще. Также есть ученые, утверждающие что «замена» преподавателей вряд ли возможна, потому что в отличие от ис-

кусственного интеллекта преподаватели обладают необходимыми профессиональными качествами (эмпатия, мотивация, способность к социальному взаимодействию и т.п.) [10, с. 288].

Внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс является неизбежным следствием цифровизации образования. В научной и методической литературе говорится, что в результате трансформируются многие профессии, в том числе и профессия преподавателя иностранного языка [9, с. 199]. Например, в качестве направлений такой трансформации называются увеличение количества образовательных платформ, работающих в онлайн режиме, это в свою очередь стимулирует к расширению преподавательских функций (тьютор, модератор, разработчик образовательных программ, организатор проектного процесса и т.п.).

Анализ научной литературы дает возможность выделить векторы внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс по следующим направлениям: управление образовательным процессом (персонализация образовательного процесса, аналитика образовательной деятельности образовательного учреждения, мониторинг качества образовательных услуг, создание образовательных курсов и т.п.), проектирование образовательных курсов, т.е. создание планов-конспектов, формирование модулей к курсам и т.п., создание образовательного контента (визуализация материалов, создание текстов, мультимедиа, упражнений, задач, текущих и итоговых аттестаций), прокторинг (контроль и мониторинг за процедурой контроля на онлайн-экзаменах соискателей высшего образования или во время тестирования), инструмент для решения общих задач (проектная деятельность, творческие задания и т.п.) [7].

У педагогов появляется дополнительная ресурсная возможность обращаться к алгоритмам, с помощью которых работает искусственный интеллект, и подходить к своей работе более творчески и продуктивно в тандеме с компьютером. Можно заключить о том, что при умелом обращении с искусственным интеллектом преподаватель может сделать образовательный процесс более эффективным, а также передать часть своих функций компьютеру, освободив свое время для выполнения более интеллектуальных и творческих задач.

Перейдем к обзору технологий искусственного интеллекта, которые могут быть задействованы в процессе изучения иностранного языка соискателями высшего образования в процессе профессиональной подготовки [8].

Инструмент нейросетей чат GPT, способный к контекстно-зависимому пониманию и генерации текста, платформа учитывает предыдущие сообщения и отвечает с учетом контекста, создавая повседневные ситуации для обучения иностранному языку Эта особенность чата GPT позволяет преподавателям и обучающимся взаимодействовать с «виртуальным собеседником»: вести диалоги, обсуждать разные темы, задавать и отвечать на вопросы. С помощью чата GPT соискатели могут получить дополнительную коммуникативную практику и поддержку вне аудитории, улучшить навыки чтения, письма и говорения, расширить словарный запас, а также улучшить стиль общения. В аудитории ключевым организатором образовательного процесса остается только преподаватель, выступая в роли консультанта или эксперта в области иностранного языка, который помогает и создает соответствующие условия для эффективного обучения, в том числе и в процессе профессиональной подготовки [6, с. 177]. Кроме программ, которые могут быть использованы для овладения иностранным языком, существуют и инструменты – помощники преподавателей, основанные на основе искусственного интеллекта. Для формирования лингвокультурологической компетенции у российских учащихся при изучении арабского языка с помощью искусственного интеллекта можно рассмотреть следующие подходы:

1. Использование языковых моделей и чат-ботов: искусственный интеллект, подобный ChatGPT, может выступать в роли виртуального помощника, отвечая на вопросы уча-

щихся, объясняя культурные аспекты и предоставляя интерактивные упражнения для погружения в язык и культуру [5].

2. Мультимедийные платформы с AI-технологиями: такие платформы могут предоставлять интерактивные уроки, включающие видео, аудио и текстовые материалы, адаптированные под уровень учащихся, что помогает интегрировать культурные аспекты арабского языка.

3. AI-инструменты для анализа текста: технологии искусственного интеллекта могут анализировать тексты с точки зрения культурных особенностей, предоставляя учащимся анализ арабской литературы, газет или популярных медиа с объяснением культурных контекстов.

4. Виртуальные погружения в культурную среду: с помощью AI можно создавать виртуальные туры и симуляции культурных объектов и традиций, что поможет учащимся погрузиться в арабскую культуру в учебном процессе.

5. Адаптация языковых упражнений: искусственный интеллект может автоматически подбирать упражнения с учётом индивидуальных потребностей учащихся, поддерживая их интерес к изучению как языка, так и культуры [3].

На сайте платформы можно генерировать транскрипцию к загруженному видео, сформулировать к этим видео вопросы, найти интересные факты и цитаты известных людей по выбранной теме, составить вопросы для обсуждения, выделить перечень из преимуществ и недостатков, составить списки тем для эссе и т.д. Отметим, что генерируемые таким образом задачи хотя и нуждаются в незначительной коррекции, все же существенно сокращают время преподавателя на подготовку к занятиям, а также стимулируют творческий процесс, предлагая большой выбор идей и задач.

Приведем возможные примеры задач для соискателей специальности «Среднее образование. Язык и литература», задачи носят приблизительный характер, содержание может варьироваться для разных направлений, а также на практике они должны формулироваться на иностранном языке [9].

1. Выберите известного инфлюенсера, с кем бы вы хотели поговорить и составьте вопросы для интервью: факты по биографии, бизнес, успех, профессионализм, деньги, благотворительность, корпоративная ответственность и т.д. Найдите выбранную личность на сайте <https://character.ai/> и задайте ей свои вопросы, попробуйте поддержать последовательный разговор, отвечая на реплики персонажа. Сделайте скриншот беседы и прикрепите его в комментариях и расскажите о том, что вам показалось наиболее интересным из разговора с гипотетическим персонажем.

2. Составьте текст презентации об известной компании по предложенному плану, используя языковые клише для каждого этапа презентации. Введите текст в отведенное для этого окно на сайте <https://elevenlabs.io/>, выберите любимый голос из списка, сгенерируйте аудио письменного текста, прочтите текст за диктором по технике shadowing (теневого повтора), выступите с презентацией перед сокурсниками [3].

3. Сделайте в чате GPT запрос на составление списка аргументов в пользу развития и использования искусственного интеллекта в различных профессиональных сферах в будущем. Спросите чат GPT, какие он может привести аргументы за или против развития и применения искусственного интеллекта в будущем. Выберите одну из точек зрения, за или против, проведите дебаты с одноклассниками, выражающими противоположное мнение, придите к общему выводу.

4. Напишите эссе на тему того, какие вызовы могут быть в вашей будущей профессиональной деятельности как преподавателя иностранного языка, обоснуйте свои мысли о том, как эти вызовы могут способствовать личностному росту и развитию карьеры, приведите примеры, иллюстрирующие вашу точку зрения. Скопируйте текст эссе в Чат GPT, поставьте

перед чатом GPT задачу проверить ваши ошибки, проанализируйте исправление чата GPT, запишите стратегию дальнейшего речевого самосовершенствования. Сделайте скриншоты исходного варианта эссе и варианта с исправлениями, разместите анализ своих ошибок в комментариях к заданию.

Итак, в представленных вариантах возможных задач делается упор на развитие разных речевых навыков обучающихся в процессе их профессиональной подготовки [8].

Первая задача, например, направлена на речевую практику в ситуациях общения, приближенных к реальным, цель второй задачи – улучшить фонетику, третья задача может быть дана в целях развития диалогической речи, четвертая задача служит развитию письменных навыков [10]. Понятно, что для получения необходимой эффективности подобные задачи должны носить системный характер, а преподаватель может выступить в качестве фасилитатора или ментора в процессе самостоятельной работы обучающихся в тандеме с искусственным интеллектом (предоставив им ссылку на различные сайты и приложения с искусственным интеллектом, объясняя, для чего может быть использован тот или иной инструмент).

Таким образом, в процессе исследования было выяснено, что внедрение искусственного интеллекта в процесс профессиональной подготовки, а именно в процесс изучения иностранного языка крайне перспективным и недостаточно рассмотренным вопросом современной педагогической науки.

При изучении арабского языка лингвокультурологическая компетенция играет ключевую роль, поскольку знание языка неотделимо от понимания культурных особенностей арабских стран. Студент, изучающий арабский язык, должен знать важнейшие аспекты арабской культуры. В частности, укажем основные культурные аспекты, которые важно изучить:

- Знание истории арабского мира, начиная с доисламских времен, включая развитие исламской цивилизации.

- Основы понимания географических особенностей арабских стран, их расположения и культурных различий между регионами (например, Северная Африка, Левант, Персидский залив).

- Ислам является доминирующей религией в большинстве арабских стран, поэтому студент должен понимать его основные принципы, обычаи и ритуалы, такие как Рамадан, молитва (салат) и хадж [7].

- Влияние религии на повседневную жизнь и культуру, включая нормы поведения, одежды, праздники и семейные ценности.

- Традиции гостеприимства (например, арабское гостеприимство и концепция «карема»).

- Семейные ценности, где семья играет ключевую роль, иерархия внутри семьи и уважение к старшим.

- Арабская кухня и её значение в культуре. Например, традиционные блюда, которые часто готовятся во время религиозных праздников и семейных мероприятий.

- Жесты, мимика и интонации. Например, в арабской культуре существуют уникальные формы невербального общения, которые могут отличаться от западных стандартов.

- Понятие личного пространства и социальные нормы поведения в публичных и частных пространствах.

- Влияние арабской классической литературы, таких как «Тысяча и одна ночь», на мировую культуру и роль поэзии в арабской традиции [10].

Таким образом, ИИ помогает создавать более интегрированную и контекстуально богатую среду для изучения арабского языка, формируя не только языковую, но и культурную компетенцию. Выделим основные функции искусственного интеллекта в формировании лингвокультурологической компетенции:

- Искусственный интеллект (ИИ) играет важную роль в поддержке изучения арабской культуры и языка благодаря ряду современных информационных технологий.
- Приложения для изучения арабского языка, такие как Duolingo, Memrise и другие, часто интегрируют элементы культуры, предоставляя пользователям диалоги, которые отражают реальные культурные контексты.
- ИИ может автоматически предлагать изучение фраз и выражений, связанных с культурными и религиозными особенностями, в зависимости от контекста общения.
- ИИ может анализировать успехи студентов и адаптировать учебный процесс, предлагая материалы, которые помогают лучше понять культурные аспекты, как это делает, например, система персонализированного обучения.
- Виртуальные ассистенты, использующие ИИ, могут симулировать разговоры на арабском языке в контексте культурных ситуаций, что позволяет студентам практиковать как язык, так и культурные нормы [1].
- Системы на основе ИИ, работающие с обработкой естественного языка, могут анализировать арабские тексты и предоставлять информацию о культурных особенностях через переводы, пояснения и культурные комментарии.
- ИИ может интегрировать мультимедийные ресурсы, такие как видео, аудио и статьи, в учебные программы, позволяя студентам погружаться в реальную арабскую культуру через фильмы, музыку и новости [3].

Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что исследование дает возможность продемонстрировать, что замены преподавателя иностранного языка в процессе профессиональной подготовки искусственным интеллектом не усматривается на данном этапе функционирования, ибо сам искусственный интеллект имеет потенциал дополнить и улучшить образовательный процесс, но непосредственная творческая педагогическая работа выполняется именно преподавателем учитывая потенциал цели и индивидуальные возможности обучающихся [2].

Работа в направлении использования искусственного интеллекта в контексте профессиональной подготовки соискателей образования для обучения иностранному языку является достаточно актуальной и перспективной проблематикой и должна быть продолжена не только в контексте разработки новых инструментов искусственного интеллекта, но и со стороны создания алгоритмов и механизмов взаимодействия преподавателей и соискателей с искусственным интеллектом в более широкой ретроспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берникова О. А., Кижаяева Н. А. Искусственный интеллект и анализ настроений на арабском языке: поиск эффективных решений // Арабистика Евразии. 2024. №1.
2. Клобукова Л.П., Ермакова О.Б., Чернышенко Е.А. [и др.] Теория и практика обучения русскому языку как иностранному в цифровую эпоху: монография, под общ. ред. Е.А. Хамраевой. М.: МПГУ, 2020. 444 с
3. Кувшинова Е. Е. Применение искусственного интеллекта в обучении иностранному языку // Гуманитарий Юга России. 2024. №2. URL: https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=10009&l=&jn=75.
4. Курбанова Р. Инновационные технологии обучения и преподавания иностранных языков в вузах // Материалы республиканской конференции «Чет тилларини ўқитишни жадаллаштиришнинг инновацион йўналишлари». Т., 2014. С. 14-17.
5. Николаева Н.Н., Маторина И.Н. Эффективность интерактивных методов обучения профессионально ориентированному английскому языку студентов неязыковых вузов // Проблемы современного образования. 2017. №6.

6. Орлова, И. Л. О некоторых аспектах преподавания арабского языка студентам, имеющим опыт изучения европейского языка / И. Л. Орлова // Арабистика Евразии. 2022. № 4. С. 76-87. DOI 10.26907/2619-1261.2022.5.4.76-87 (дата обращения: 16.10.2024).

7. Официальный информационный интернет-портал Habr. URL: <https://habr.com/ru/all/> (дата обращения: 16.10.2024).

8. Плотникова, Д. Е. Изучение арабского языка в Institut du monde arabe как проявление межкультурной коммуникации / Д. Е. Плотникова // Наука в мегаполисе Science in a Megapolis. 2022. № 9(44) (дата обращения: 16.10.2024).

9. Портал знаний в области искусственного интеллекта Neuronus. URL: <https://habr.com/ru/all/> (дата обращения: 16.10.2024).

10. Раджабова, М. Д. Основное назначение изучения студентами арабского языка в вузе / М. Д. Раджабова // Наука и образование сегодня. – 2019. – № 2(37). – С. 66-67. (дата обращения: 16.10.2024).

© Диуани Рефка, 2024.